

Memorie e prospettive *di luce* in camera oscura. Vera Lutter in mostra alla Fondazione MAST di Bologna

Floriana Savino
*Libera Accademia di Belle
Arti di Rimini*

“L’intelletto umano” – scrive Giordano Bruno – “ha potenza infinita [...] è eterno, et acciò sempre si dilette”.¹ Il Rinascimento, con la necessità e la sua brezza di approfondita conoscenza, condusse alla messa in opera di una camera oscura, per tempo immaginata come progetto dallo stesso Platone. Senza alcun dubbio gli studiosi italiani del Rinascimento furono i pionieri illuminati, artefici in prima battuta degli studi e fondamenti, che secoli più avanti hanno condotto allo sviluppo della più affinata maestria fotografica. Passando dalla riflessione di Leonardo da Vinci attorno a quel che egli definì *Oculus Artificialis* (1515) e facendo approdo alla prassi seicentesca del disegnare ritratti di paesaggio servendosi di una *camera obscura* di grandi dimensioni, il *tracciare con la luce* (da cui deriva chiaramente l’etimologia della parola *fotografia*) scrive pagine importanti della storia dell’uomo, in relazione allo spazio-tempo, in cui è costantemente immerso. Nell’idea di “mappare il mondo per sé stessa”, evocando le possibili e sempre nuove memorie che accompagnano e danno sapore ad un determinato spazio del vissuto, la fotografa di origine tedesca Vera Lutter, sin dagli anni Novanta, si è affidata alla camera oscura, voce dello spazio e “macchina fotografica in cui sai che puoi sederti dentro”, per documentare il suo più personale trascorso in rapporto alla vita.

In un’intervista del 2020 rilasciata a Michael Govan, Lutter confida: “Poco prima di lasciare Monaco per New York, nel 1993, ho sperimentato con il collage fotografico [...] sapevo che nell’aria c’era un cambiamento, quindi, è stato meraviglioso il trasferimento nella Grande Mela. Vivevo in uno spazio fantastico al ventisettesimo piano di un grattacielo nel Garment District con viste favolose a est del quartiere e sull’Empire State Building. La vista a sud era sul World Trade Center ed Ellis Island. Era così nuovo e impressionante che nel mio primo progetto ho voluto riunire tutte le impressioni della mia nuova vita in un’unica immagine. Fu in quel momento che ebbi l’idea di trasformare lo spazio entro cui abitavo in una camera oscura [...]”.²

Nella forte potenzialità di istantanee in bianco e nero, negoziate con il tempo, Lutter illumina una riflessione oltre la creazione, che sa aver rispetto e fiducia nel movimento lento del quotidiano o di una vita, al di là della spendibilità vorace del sempre più preponde-

Figura 1. Vera Lutter, *Battersea Power Station II: July 3, 2004*, 194x429 cm. Foto cortesia Fondazione MAST Bologna ©Vera Lutter by SIAE 2024.

rante universo del consumo. La luce, su cui Vera Lutter medita, incide e scrive su di un tempo che è quello della natura, nella sua veste più simbolica e mitica. Ne derivano creazioni *in negativo*, che sanno motivare e contrassegnare, con sorpresa e meraviglia, la monumentalità di quanto, sempre più scontatamente, è sotto i nostri occhi, nella sostanza o ripetitività del quotidiano. “Una semplificazione che elimina le distrazioni” è quanto Lutter sente di affidare al tempo di personali e molteplici *memorie*, che genuinamente offrono una continua e sempre nuova possibilità al tempo passato.

Come ha osservato Lynne Cooke: “Privo di una lente, il foro stenopeico della camera oscura [...] consente un’impronta diretta del soggetto che affronta. Conservando il negativo anziché ristamparlo per creare un’immagine positiva, Lutter aderisce il più fedelmente possibile all’attività originale della luce, che traccia la forma su carta fotosensibile. Ciò, a sua volta, comporta che gli elementi concreti si presentino come ombre di se stessi, deboli tracce di ciò che in una stampa convenzionale apparirebbe sostanziale sia in massa che in volume. [...] Dotate di una dimensione quasi architettonica, le sue stampe uniche hanno pochi paralleli nella storia della fotografia”.³

Le architetture e gli scorci di città, come

anche lo spazio del white cube entro cui l’artista ha condotto nel tempo notevoli creazioni progettuali, muovono sulla scorta di una, a tratti *pittoricamente* scultorea, “astrazione in bianco e nero”. Le tracce negoziate di luoghi nel tempo vissuti, sofferti o assaporati si caricano di una presenza/assenza dai continui rimandi alla sfera dell’universale. Lutter posa il suo occhio, evocativamente situazionista, sui costanti mutamenti che accompagnano lo sviluppo del paesaggio metropolitano. La sua *negoziante in camera oscura*, come il più profondo e rispettoso *dialogo tra pari*, offre ritratti riconoscibili di città eterne o delicate, come Venezia e Roma, sino a puntare alla metropoli del suo quotidiano, New York, per documentarne il rimaneggiamento preponderante, sulla scorta di voraci ispirazioni e cospicuo cemento. “Ci sono tante forme diverse di memoria, e anche diversi strati di queste forme. [...] So quali immagini voglio creare, ma poi devo trovare un posto nel mondo che mi offra questa opportunità e lavorarci fino a quando non corrisponde all’occhio della mia mente. [...] Altre immagini poi le ho trovate nei sogni, altre ancora semplicemente emergono o diventano chiare quando scorgo un qualcosa di significativo [...] New York volevo farla mia. [...] Creare immagini di essa è stato un tentati-

Figura 2. Vera Lutter, *333 West 39th Street, XIX: September 13–14, 2011*, 253 x 284 cm.; Figura 3. Vera Lutter, *Radio Telescope, Effelsberg, XII: September 9, 2013*, 240 x 210 cm. Foto cortesia Vera Lutter ©Vera Lutter by SIAE 2024.

vo per farlo”⁴.

I progetti fotografici di Vera Lutter, da quel primo volo di trasferimento e cambio d’orizzonte da Monaco di Baviera agli Stati Uniti d’America, hanno trovato ospitalità e successo presso numerose gallerie d’arte e musei internazionali: dal MoMa di New York al Centre Pompidou di Parigi, per abbracciare la National Gallery di Londra, il Kunsthalle di Basilea e ancora il Whitney Museum of American Art, nuovamente a New York.

Ripercorrendo i passi e le ombre luminose di spazi possibili, la Fondazione MAST di Bologna a partire dall’11 ottobre 2024 sino al 6 gennaio 2025 ospiterà la personale *Vera Lutter Spectacular. Un’esplorazione di luce*, a cura di Francesco Zanot.

Note

¹ Giordano Bruno, Michele Ciliberto (a cura di), *Dialoghi filosofici italiani*, Milano 2000, p. 867.

² Michael Govan, *Vera Lutter: museum in the camera*, in «Gagosian.com», 9 aprile 2020 (link: <https://gagosian.com/quarterly/2020/04/09/vera-lutter-interview/>), ultimo accesso 05/10/24, ore 10.00).

³ Lynne Cooke, *Vera Lutter: Time after Time*, in «Galerie Max Hetzler.com», marzo 2024 ([https://](https://www.maxhetzler.com/artists/vera-lutter)

Per info e ulteriori aggiornamenti in corso d’opera si rimanda al sito della Fondazione: www.mast.org

Riferimenti bibliografici

Andrea Branzi, Elisa Cattaneo, *Interni o esterni. Per una nuova Carta d’Atene*, Milano 2022; Giordano Bruno, Michele Ciliberto (a cura di), *Dialoghi filosofici italiani*, Milano 2000; Michele Ciliberto, *Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento*, Roma 2005; Le Corbusier, Andrea Guerra (a cura di), *Ricordi dell’Athos. Il Partenone*, Sesto San Giovanni 2024.

www.maxhetzler.com/artists/vera-lutter, ultimo accesso 05/10/24, ore 10.00).

⁴ Michael Govan, *Vera Lutter: museum in the camera*, in «Gagosian.com», 9 aprile 2020.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.